

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

OT KESIM VA AGENS AKTANTINING LEKSIK-SEMANTIK VALENTLIKDAGI O‘RNI

*Mamaraximov Sirojiddin Murtazayevich,
Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi*

e-mail: mamaraximov90@umail.uz

*Murotaliyeva Elnura Rashidjon qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
yo‘nalishi 4-bosqich talabasi
murodaliyevaelnura@gmail.com*

Annotatsiya: Maqolada ot kesim vazifasida kelgan so‘zlarning leksik-semantik valentlik xususiyatlari, xususan agent (agens) aktanti tahlil qilingan. Agens aktanti ko‘pincha obyekt va adresat valentliklari bilan birgalikda yuzaga chiqishi, ba‘zan esa ot kesimli gaplarda ham ifodalanishi uchraydi. Bu esa tildagi yashirin ma‘nolarni turli jihatlardan tahlil qilish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Kesim vazifasi, ot turkumi, leksik-semantik valentlik, agent (agens), aktant, obyekt valentligi, adresat valentligi, gap tarkibi, ot kesimli gap, majhul nisbat, fe‘l kesim, ega vazifasi, vositali to‘ldiruvchi, tilshunoslik, yashirin ma‘no.

Abstract: The article analyzes the lexical-semantic valency features of words functioning as nominal predicates, in particular the agent (agens) actant. It shows that the agent actant often appears together with object and addressee valencies, and in some cases can also be expressed in nominal predicate sentences. This demonstrates that hidden meanings in language can be analyzed from various perspectives.

Keywords: predicate function, noun category, lexical-semantic valency, agent (agens), actant, object valency, addressee valency, sentence structure, nominal predicate sentence, passive voice, verbal predicate, subject function, indirect object, linguistics, implicit meaning.

Tilshunoslikdagi falsafiy fikrlarning asosi bo‘lgan mantiqiy-semantik valentlik bog‘lanish nuqtayi nazardan qadimiyligi bilan ajralib turadi. Ya‘ni mantiqiy-semantik valentlik fe‘l valentligi nuqtayi nazaridan, aytilganiday, Hind-Yevropa tillariga mansub, ammo ot turkumi doirasida o‘zbek tilida ham mavjudligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shuni alohida ta‘kidlash mumkinki, turkiy tillarda agens, kontragent, patsiyens va payt valentliklari fe‘l kesimning shakli va otning xoslik semantikasiga asoslanadi. Shuni e‘tiborga olib, uni shakl semantikasi valentligi deb atash ma‘qul deb topilganligiga guvoh bo‘lamiz.

Fe‘lning o‘rin va obyekt aktanti semantikasi vositasida u bilan semantik bog‘lanishga ega bo‘ladigan valentliklar vositali semantik valentlik deb qaraladi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, o'zbek tilidagi so'zning semantik valentliklari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. *Leksik-semantik valentlik;*
2. *Shakl semantikasi valentligi;*
3. *Vositali semantik valentlik;*
4. *Mantiqiy-semantik valentlik.*

Dastlabki leksik-semantik valentlik so'zning leksik ma'nosi, ya'ni leksemaning sememasidan boshlanadi. Bugungi kunda tilshunoslikdagi umumiydan xususiyya qarab o'rganilish bosqichida bu — xususiyy birikuvchanlik sathiga mos kelishi bilan ajralib turadi. Demak, barcha so'z turkumlarini o'rganishda leksik-semantik valentlik asosida o'rganish maqsadga muvofiq ekanligini kuzatishimiz mumkin. U, ayniqsa, fe'l turkumiga oid so'zlarda faol tarzda qo'llanadi. Haqiqatan ham fe'lning leksik-semantik valentligi uchun muhim jihat uning leksik ma'nosi mohiyati hisoblanadi. Biroq uning shakl semantikasi bilan bog'liq jihati ikkinchi darajali ekanligi tahlillardan ham ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham so'zning leksik-semantik valentligi o'rganilganda, uning leksik hamda semantik jihatlariga e'tibor qaratiladi. U so'zning boshqa so'zlar bilan bog'lanishi uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Aniqroq aytganda, so'z leksik ma'nosi (sememasi)ning har bir semasi asosida shu so'zning leksik-semantik valentliklari yuzaga keladi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, so'z sememalari bilan leksik-semantik valentligi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Yana bir jihat shuki, leksik-semantik valentlikning voqelanishi muayyan semantik qismlar (semalar)ning birikuvi asosida amalga oshadi. G. Helbig bu o'rinda turli lingvistik yo'nalishlarda bu birliklar sema, klassema, semantik belgi kabi nomlar bilan atalishi muammo tug'dirmasligini ta'kidlaydi. Bu esa matnda so'z ma'lum semantik belgi (sema) orqali boshqa shunday belgi bilan bog'lanishini va ular umumiy semantik xususiyatga ega bo'lishini anglatadi. Umumiy semantik belgi esa klassemani shakllantiradi. Demak, aynan shu klassema asosida so'zning valentligi voqelanadi. Natijada so'z sememasining muayyan semasiga tayangan holda uning valentligi yuzaga keladi va yondosh so'z sememasi bilan umumiy klassema hosil qiladi. Valentlik esa yondosh so'z, ya'ni yondosh valent orqali ifodalanadi. Masalan, “mashinada keldi” va “pichoqda kesdi” birikmalarida klassema jihatidan vosita ma'nosi umumiydir. Biroq “keldi” fe'li vosita, “kesdi” fe'li esa narsa-qurol valentligi bilan voqelangan. Har qanday holatda ham so'zning leksik-semantik valentligi miqdori uning sememasi tarkibidagi semalar soniga teng bo'ladi, ammo uning voqelanishi nutq talabiga bog'liqdir [1;236].

Sintaktik birikma tarkibiga kirgan so'zlar umumiy semaga (klassemaga) ega bo'ladi. Sintaktik bog'langan so'zlarda ayni semaning takrorlanishi nutqda polisemiyaning bartaraf etishga xizmat qiladi. Bu leksik-semantik valentlikka xos xususiyatdir.

Tilshunoslikda so'zlarning bog'lanishi asosiy sathlardan biri bo'lib, agens valentligi uning muhim ko'rinishlaridan biridir. Bu valentlik kesim ifodalagan harakat yoki holatning egasini bildiruvchi birlikni talab qilish xususiyati bilan ajralib turadi.

Agar bu talab soʻz sememasidagi semaga asoslangan boʻlsa, u leksik-semantik valentlik hisoblanadi.

Agens valentligi, ayniqsa, semantik agentiv feʼllarda faol namoyon boʻladi. Masalan, “arraladi” feʼli “arrakash arraladi” birikmasida agens aktanti bilan voqelanib, leksik-semantik valentlikni yuzaga chiqaradi. Bu yerda feʼl va ot semalari oʻzaro moslashib, umumiy klassemani hosil qiladi.

Shuningdek, sifatlar kesim vazifasida qoʻllanganda ham leksik-semantik valentlikka ega boʻladi. Masalan, “Bu bogʻlar juda chiroyli” gapida “chiroyli” sifati oʻzining “holat” semasi asosida “bogʻlar” soʻzi bilan bogʻlanadi va agens valentligini yuzaga chiqaradi. Baʼzi hollarda esa sifatning agens valentligi yashirin boʻlib, faqat kontekst orqali anglashiladi. Masalan, “Kaminaning dunyosi ham toʻpalon, janjal” gapida agens bevosita ifodalanmagan, ammo mazmundan anglashiladi. Umuman olganda, leksik-semantik valentlik til birliklarining semantik va sintaktik bogʻlanishini tushinishda muhim nazariy asos boʻlib xizmat qiladi [2;42].

Kesim vazifasidagi ot turkumiga oid soʻzlarning leksik-semantik valentliklaridan biri agentdir. Garchi u yordamchi boʻlishiga qaramay, ot kesimli gaplarda faol kuzatiladi. Uning agensaktanti gap tarkibida koʻpincha obyekt va adresat valentligi aktantlari bilan yoʻldosh holda voqelanadi. Hatto bir ot kesimli gapda voqelanishini ham koʻrish mumkin. Biroq bunday gaplar majhul nisbatdagi feʼl kesimli gaplar qolipida boʻladi. Uning, yaʼni ot bilan ifodalangan kesimli gapning obyekt valentligi aktanti ega vazifasini bajarib, agent vositali toʻldiruvchi vazifasini oʻtaydi. Tilshunoslikdagi bu kabi yashirin maʼnolarni turli jihatlardan olib tahlil etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Миртожиев М.М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz soʻz, 2010. – B. 236.
2. Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. - Тошкент: Фан. 1992. – B. 23.
3. Sayfullayeva.R va boshq. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent, 2010. – 210.b.
4. Mamarakhimov, S. (2025, December). LINGUISTIC ANALYSIS OF THE SPECIFIC COLLOCATIONAL PROPERTIES OF NOUNS. In International Conference on Social Sciences & Humanities (Vol. 1, No. 3, pp. 154-156).
5. Murtazayevich, M. S. (2025). OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHATLARI. *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 66-71.
6. Abdujalilov, M. I. (2022). Comparative semantic-linguocultural analysis of Russian and uzbek phraseological units.
7. Umid, E., Rustamovich, M. A., & OʻG, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHEʼRIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.

8. Muratkulov, A., Eshboyeva, F., & Ro‘ziqulov, S. (2024). O ‘ZBEK TILIDA ARABCHA KO ‘PLIK SHAKLLARINING QO ‘LLANILISHI. *Универсальная индексная библиотека Центрально-Азиатского журнала междисциплинарных исследований и исследований управления*, 1(3), 66-69.

9. Murtazayevich, M. S. (2025). SEMANTIC AND SYNTACTIC ASPECTS OF VALENCY IN UZBEK. *ADVANCES IN RESEARCH AND INNOVATION SOLUTIONS*, 1(1), 208-213.

10. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.

11. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O‘Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O ‘RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

12. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O ‘RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.

13. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O ‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.

14. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.

HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA DISFEMIZMLARNING O‘RNI

*Hamid Yodgorov, dotsent
Nasiba Keldiyorova, magistrant*

Annotatsiya. Mustaqillik yillarida o‘zbek badiiy matnini o‘rganishga oid tadqiqotlarda inson badiiy-estetik olamining til va nutq dialektikasi, til va uslub pozitsiyasida turib tahlil etilganligi o‘zbek tilining nihoyatda boy tasviriy vositalarini yanada yorqinroq anglashimiz va o‘zlashtirishimizga sharoit yaratadi.

Mazkur maqolada disfemik birliklarning badiiy matndagi o‘rni, ularning poetik aktuallashuvga moyilligi, ijodkor maqsadining ro‘yobga chiqishidagi imkoniyatlari Halima Xudoyberdiyeva asarlari misolida yoritildi.

Kalit so‘zlar: badiiy matn, til birliklari, nutq birliklari, disfemizmlar, poetik aktuallashuv, sema, semema, denotat, til sathlari.